

GEOFIZYKA

Любимов В.В.

*ФГБУН Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН*

К 75-ЛЕТИЮ ИЗМИРАН: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОТОННЫХ МАГНИТОМЕТРОВ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (ОБЗОР)

На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН [1] велась и в настоящее время ведётся активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры в институте постоянно является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет, начиная с 1990 г. и по настоящее время, а также коллективы немногочисленных авторов-создателей приборов, – отражены в публикациях [1-36]. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени протонные магнитометры (ПМ) и представленные на *рис.1...рис.4*, создавались для проведения научных исследований, как в лабораториях, так и для проведения полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах [2, 3, 9-12, 15-19, 29, 31, 34-36]. ПМ в настоящее время все в большей степени применяются для проведения научно-исследовательских работ в стационарных условиях, в магнитных обсерваториях (МО) и для решения различного рода прикладных и поисковых задач [15, 27, 28, 30].

Началом нового этапа в развитии протонного приборостроения в институте послужило в середине 80-х годов прошлого века проведение работ по техническому заданию (ТЗ) ИЗМИРАН по созданию СКБ ФП РАН автономной протонной вариационной станции (АПС) и переносного ПМ для их применения при проведении полевых экспедиционных работ. В процессе проведения работ был максимально использован опыт отечественного и зарубежного научно-производственного приборостроения такого класса магнитометров. В то время протонное магнитометрическое приборостроение развивалось в основном по двум основным путям, – конструкции магнитных измерительных преобразователей (МИП) ПМ создавались на основе частотомеров или периодометров (на базе только что появившихся недорогих и общедоступных микроконтроллеров).

Инженеры СКБ ФП ездили к коллегам на завод «НПО Рудгеофизика» на консультации по вопросам создания конструкции наиболее технологичного датчика для прибора и обеспечения малого потребления энергии и миниатюризации аппаратуры в плане использования доступной на тот момент

времени элементной базы. Были проведены многочисленные расчёты различных узлов ПМ и созданы для испытаний макеты магниточувствительных датчиков (МЧД) различных конструкций. В результате в начале 1984 года был создан первый макет переносного ПМ под названием ПМП1-02.

ПМ был построен по схеме дискретного частотомера с непосредственным преобразованием измеряемой частоты в единицы магнитной индукции, при этом коэффициент умножения встроенной системы ФАПЧ составлял 1024. Для обеспечения необходимой стабильности измерений в качестве задающего генератора в ПМП1-02 был применён (на то время – новейшее достижение техники!) резонатор-термостат типа РК256ДГ с опорной частотой 2 МГц, имеющий рекордно малую нестабильность частоты в широком диапазоне температур. В процессе работ был создан технологичный МЧД оригинальной тороидальной конструкции, достоинством которого была простота в изготовлении и повторяемость при последующих реализациях. В качестве рабочего вещества в этом датчике впервые в практике применён гептан (С₇Н₁₆), который имеет времена продольной и поперечной релаксации соответственно 2,1 и 1,2 с и позволяет использовать ПМ при низком (до минус 50°С) значении температуры окружающей среды, что важно при проведении полевых и аэростатных работ.

ПМП1-02 имел диапазон измерения модуля магнитной индукции в пределах 30...70 мкТл с разрешающей способностью по цифровому табло 0,1 нТл и СКО основной погрешности

измерения не более 0,5 нТл. Прибор питался от восьми сухих батарей типа А373 напряжением 12...15 В и в непрерывном автоматическом режиме работы потреблял не более 5 Вт. При габаритных размерах устройства измерительного (УИ) 214x225x94 мм и МЧД (Ø142x120 мм) общая масса прибора (вместе с треногой и кабелем длиной 10 м) составила не более 8 кг.

Общий вид прибора и различные конструкции изготовленных для него датчиков представлены на *рис.1*. Прибор прошёл многочисленные метрологические испытания в мере магнитной индукции УП-1 в СКБ ФП и в МО «Москва», использовался сотрудниками ИЗМИРАН в период с 1990 по 1995 гг. при проведении научно-исследовательских работ в районе Крайнего Севера (МО «Лопарская») и при проведении работ в районе Крыма и на обсерватории «Ялта».

В последующем, когда СКБ ФП провело разработку рабочей документации для серийной реализации ПМ, оказалось, что технологически невозможно было серийно реализовать достигнутые в макете ПМП1-02 показатели по стабильности и разрешающей способности прибора. Было принято решение о выпуске серии магнитометров с разрешением 0,2 нТл при увеличении значения СКО основной погрешности измерения до 1,5 нТл. При этом в качестве рабочего вещества в МЧД, для улучшения энергетических показателей, был применён керосин. В 1985 году были выпущены три опытных образца прибора под названием МПП-102 (см. *рис.1*). В период с 1986 по 1990 гг. выпущена малая серия модифицированных приборов под тем же наименованием в количестве 10 эк-

земляров, которые разошлись по различным отделам ИЗМИРАН и по различным МО («Москва», «Калининград» и др.).

Рис.1. Полевые протонные магнитометры ПМП-02 и МПП-102.

В начале 90-х годов в связи резким сокращением финансирования науки и фактическим прекращением всех финансируемых приборостроительных и экспедиционных геофизических работ внутри ИЗМИРАН инициативно организовался коллектив из наиболее творческих и дееспособных инженеров-разработчиков аппаратуры из разных отделов института, который продолжительное время просуществовал и творил под названием НПК «МИРФА». Этим коллективом был разработан и создан в условиях и на производственных мощностях ИЗМИРАН ряд магнитометрических приборов, в том числе и ПМ. Разработанные ПМ под коммерческим названием ГПМ использовались в МО и при проведении морских экспедиционных работ различными коллективами и организациями РФ (МО «Москва», «Калининград» и др.) и за рубежом (Вьетнам). Была выпущена серия морских и обсерваторских приборов, которые раз-

личались между собой длиной кабеля и конструкцией УИ и МЧД, который имел секционный катушечный вид. В качестве рабочего вещества применялся керосин. Особенностью этой разработки явилось применение цифрового накопителя данных на твердотельной памяти (прообраз нынешней «флэшки») с применением модемного канала записи данных. Общий вид одного из блоков ГПМ показан на *рис.2*. Под руководством А.Н. Козлова был также осуществлён проект по созданию протонного магнитометра для Армении. Отличием этой разработки стало то, что в результате создания особой конструкции МЧД, были достигнуты высокая стабильность ПМ и разрешение по измерению магнитной индукции порядка 0,01...0,02 нТл. Следует отметить, что никаких публикаций по количеству созданных в НПК «МИРФА» ПМ и их основным техническим характеристикам не обнаружено.

Рис.2. Полевые и обсерваторские ПМ созданные в условиях ИЗМИРАН.

В 1993 году группой сотрудников ИЗМИРАН и Независимого морского исследовательского центра GEONT были начаты работы по проведению морских исследований на шельфе Вьетнама (по заказу Геофизического департамента и Мор-

ского геофизического центра СРВ). Была проведена экспедиция с использованием изготовленного НПК «МИРФА» в ИЗМИРАН морского ПМ серии ГПМ. Эти работы не увенчались успехом ввиду невозможности надёжной работы применяемой в морском варианте ГПМ конструкции МЧД в условиях экваториальных широт. В 1994 году работы были продолжены и в процессе проведения работ по созданию новой конструкции ПМ, удалось удачно использовать наработки и отдельные элементы МИП хорошо зарекомендовавшие себя в работе узлов магнитометра ПМП1-02 применительно к морскому варианту исполнения ПМ. В отличие от ПМП1-02 в созданном магнитометре УИ было построено на основе периодомера, выполненного на базе микропроцессора типа K80C188EC. Регистрация измеренных данных осуществлялась на персональном компьютере (ПК), установленном (как и УИ) на борту судна-буксировщика. В отличие от всех ранее созданных в институте ПМ для морских исследований МИП этого магнитометра, получившего наименование GEONT [3-5], был сконструирован в виде двух (разнесённых между собой на расстоянии 3 м) буксируемых гондол (БГ). В одной из БГ (дальней) находился погружного типа МЧД тороидальной конструкции, а в другой (ближней от борта судна), - электронные схемы усиления сигнала, питания и управления. В качестве кабеля-буксира используется кабель типа П296, длиной 150 м. Схемное построение ПМ предусматривало возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК с минимальным циклом измерения 5 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета, а также синхронизацию работы совместно с другими забортными буксируемыми приборами. Цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометра GEONT (по табло) – 0,1 нТл, а основная абсолютная погрешность измерений была достигнута в пределах $\pm 0,5$ нТл. Общий вид магнитометра показан на *рис.3*.

Магнитометр GEONT прошёл натурные испытания в Южно-Китайском море (на акватории в районе городков Винь, Куало, Самсунг) на научном судне ВД-123 и в дальнейшем продолжительное время использовался при проведении поисковых работ на шельфе на юге Вьетнама. Всего было сделано и передано Морскому геофизическому центру (г. Ханой, СРВ) два комплекта ПМ GEONT.

В 1995-1997 гг. по заказу Национального центра науки и технологий и Института океанологии Вьетнама сотрудниками ИЗМИРАН, совместно с коллегами из других организаций, были проведены работы по созданию двух комплектов береговой вариационной станции (МР-03) и двух комплектов морского буксируемого ПМ (МР-02) [5, 7, 13]. Эти приборы были предназначены для проведения экспедиционных работ и для оснащения одного из научно-исследовательских судов СРВ. Испытания созданных ПМ проводились сотрудниками в конце 1995 г. в МО «Москва», а в феврале 1996 г. на территории Вьетнама в МО «Фу-Тый» (расположенной в 20 км от города Ханой). Испытания магнитометров МР-02 в морских условиях были проведены в Южно-Китайском море на акватории в районе городка Вунг-Тау на юге Вьетнама в апреле 1997 г.

Рис.3. Морские буксируемые магнитометры и градиентометры.

Схема построения магнитометра MP-02 практически не отличалась от ПМ GEONT, кроме того, что корпус УИ прибора был менее габаритным (150x132x342 мм) и весил всего 5 кг, а также тем, что УИ было оснащено энергонезависимой памятью Flash-типа для хранения данных и программ. Объем этой памяти позволял (в зависимости от установленного цикла измерений) накапливать данные в течение 10...150 суток [7]. Прибор позволял проводить работы на море при скорости буксировки до 10 узлов при максимальном погружении буксируемой (забортной) части до 20 м и использовать недорогие буксировочные кабели любого типа. При этом масса забортной части ПМ была не более 60 кг (включая кабель-буксир длиной 150 м.). Общий вид магнитометра MP-02 показан на *рис.3*.

Отличительной особенностью вариационной станции MP-03 явилось то, что в этом приборе

был реализован оригинальный алгоритм работы, позволяющий проводить измерения в высоко градиентных полях и в условиях с большим уровнем тех-

ногенных электромагнитных помех. В станции применено новое решение ... автоматический поиск и настройка на необходимый диапазон работы МИП. УИ также был построен на основе процессора Intel 80C188EC и оснащен энергонезависимой памятью объемом 4 Мб, что позволяло накапливать данные в течение 13...154 суток [7]. В качестве МЧД был разработан датчик аналогичной конструкции МЧД магнитометра ММП1-02 с применением гептана, позволявший проводить измерения в диапазоне от 30 до 60 мкТл. Его габариты были $\varnothing 135 \times 130$ мм, а длина соединительного с УИ кабеля – 20 м. Вариационная станция МР-03 имела дополнительный вход для подключения приёмника GPS. Общий вид прибора представлен на *рис.2*.

Уже более 20 лет и по настоящее время в институте коллективом сотрудников под руководством Ю.П. Цветкова ведутся работы связанные с применением ПМ на дрейфующих аэростатах, разработана методика измерений [2, 16-18, 30] в том числе и для измерения вертикального градиента поля. Первоначально для полётов на дрейфующем аэростате использовался только один ПМ, а в последние годы в проведении экспериментов используется градиентометрическая система, включающая в себя три ПМ (измерительных канала), МЧД которых разнесены по вертикали на расстояние в 3 км друг от друга. Для реализации измерений использовались как созданные «НПК Рудгеофизика» ПМ серии ММП-203, так и созданные в ИЗМИРАН на их основе применительно к условиям измерений магнитометры с МЧД тороидальной конструкции от МПП-102 с различной (от 10 до 30 м) длиной кабеля. Для обеспечения стабильной работы ПМ в условиях большого диапазона изменения температуры окружающей среды была разработана схема кварцевого генератора повышенной стабильности на основе резонатора-термостата РК257ДГ, разработаны специальные термостатируемые контейнеры для установки источников питания, УИ и МЧД. Общий вид магнитометра, контейнеров с ПМ и приборной подвески на раме стратосферного аэростата с датчиками показан на *рис.4*. В качестве регистратора данных в первых вариантах прибора при первых запусках применялся лентопротяжный механизм с записью данных на фотобумаге в двоичном коде при цикле регистрации от 1 до 10 мин. Этот способ регистрации данных был выгодным, так как устройство регистрации было экономичным в смысле энергосбережения источников питания (аккумуляторов) прибора. Однако дешифровка полученных данных и их перевод в цифровую форму был достаточно неудобен и продолжителен во времени.

Начиная с 2006 года к совместным с ИЗМИРАН работам по этому проекту была привлечена группа сотрудников МЭИ [17, 18], в результате чего комплекс с ПМ был дополнен системой сбора, пакетирования, кодирования и передачи данных через Интернет с использованием быстродействующего модема и приемопередающей системы «Глобалстар». Это позволило осуществлять дистанционно передачу данных в полёте, координирование измерительной системы в пространстве и дистанционное управление аэростатом при завершении

миссии. В этом же году в ИЗМИРАН был разработан блок (плата) накопления данных (НД) [27] для использования совместно с ПМ реализованными на базе частотомера. НД был создан с применением энергонезависимой памяти (1 Мб), имел малое потребление энергии (не более 6 мА) и габариты (70x50x15 мм), что позволяло легко интегрироваться в конструктив ММП-203. Эта плата НД (см. *рис.4* и *рис.5*) устанавливалась перед полётом в каждый из ПМ, что позволяло накапливать привязанные ко времени измеренные данные в течение 150 суток.

Рис.4. Протонные магнитометры для аэростатных исследований.

В 2007 году сотрудниками научно-производственной лаборатории (НПЛ) геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН были начаты работы по созданию нового современного автоматического ПМ для аэростатного комплекса взамен ММП-203. В результате этой работы была проведена разработка и изготовлено 6 комплектов ПМ под наименованием МААП. В этом приборе была применена облегчённая конструкция УИ (0,4 кг), корпус которого был изготовлен из ударопрочного пластика. МПП прибора был реализован на основе тороидальных погружных МЧД (Ø145x100 мм) с различными длинами (от 15 до 30 м) подключае-

мых к УИ кабелей. Программным обеспечением (ПО) МААП предусматривалась возможность работы ПМ в условиях лаборатории с применением различных протонсодержащих рабочих веществ, однако в условиях аэростата в качестве рабочего вещества в МЧД (для экономии энергии источников питания) был выбран керосин. Основные технические характеристики МААП указаны в публикациях [31-35]. Общий вид конструкции МААП показан на *рис.4*.

В начале 90-х годов произошёл переход сотрудников отдела морских электромагнитных исследований из ИЗМИРАН под юрисдикцию ИФЗ РАН. В результате этого в институте прекратились финансирование научно-исследовательских и экспедиционных работ связанных с проведением исследований в водной среде, в том числе перестали выделяться и средства для создания необходимого для проведения такого рода работ инструментария. Однако в ИЗМИРАН остались специалисты и энтузиасты из других отделов, которые на протяжении последующих лет продолжили в инициативном порядке работы в этом направлении, в частности по созданию морской магнитометрической аппаратуры для научных исследований. Эти работы проводились в кооперации с коллегами из различных заинтересованных организаций и институтов РАН. О результатах работ и созданным в этот период времени в условиях ИЗМИРАН морским ПМ, о которых речь пойдёт ниже, можно узнать из публикаций [8-13, 19, 20, 23-25, 33-35].

В период с 1997 по 1998 г. сотрудниками ИЗМИРАН совместно с коллегами из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН проводились работы по созданию регистратора данных (РД) «ГРАДИЕНТ», предназначенного для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от 3-х буксируемых протонных МИП. Первый вариант РД разработан под наименованием IDL-06 [5, 6, 9, 10]. В этом приборе было предусмотрено три основных режима работы, в которых количество МЧД одновременно подключаемых к РД могло быть от одного до трех. Кроме того, РД выполнял функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения БГ с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат GPS. Основными отличительными особенностями РД являлись возможность программной установки времен циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора. Разработчиками этого прибора и ПО была предусмотрена возможность: выбора (в темпе эксперимента) оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения, а также получения надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов МИП. Диапазон

измерений модуля магнитной индукции РД по каждому из измерительных каналов МИП – 25...70 мкТл. Диапазон измерений разности полей между измерительными каналами в пределах $0... \pm 1000$ нТл, а разрешение отсчетного устройства РД (магнитометрических каналов) 0,1 нТл при цикле автоматических измерений – 3, 5, 10, 20 и 60 с. Основные технические характеристики и общий вид РД «ГРАДИЕНТ» представлены в работах [6, 8]. В течение нескольких последующих лет сотрудниками ИО РАН проводились натурные испытания РД «ГРАДИЕНТ» на различных судах и в различных районах Мирового океана [37], по результатам которых возникла необходимость в модернизации прибора. В 2003-2004 гг. в ИЗМИРАН по ТЗ Института океанологии РАН проводились работы по модернизации РД, в процессе которых был разработан новый прибор под названием РД «ГРАДИЕНТ-2». Основным отличием РД от предыдущих разработок явилось то, что был расширен измерительный диапазон МИП в пределах от 20 до 70 мкТл, уменьшен цикл измерения МИП до 1...2 с и повышено разрешение по измерительным магнитометрическим каналам до 0,01 нТл. Остальные изменения в схеме РД, и, в основном, в ПО, остались не существенными. Прибор в 2004 году был передан в ИО РАН, где находится в эксплуатации и по настоящее время.

В 2003 году по заказу Геологического института РАН специалисты ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» приступили к созданию морского буксируемого градиентометра для оборудования НИС «Академик Николай Страхов». Эти работы велись в течение двух лет и завершились созданием ПМ под названием MPMG-02 [13, 23, 35]. Этот ПМ

был предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и его горизонтального градиента в условиях морской магнитной съемки на акваториях морей и океанов и включал в себя две части: забортную и набортную, соединенные между собой кабелем-буксиром (см. *рис.3*). Забортная часть состояла из двух МИП поле/код, выполненных на базе протонных МЧД и расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. МЧД погружного типа, сконструированы в виде вытянутого тора и установлены в герметичных контейнерах, в которых залито рабочее вещество. Две БГ с МЧД связаны между собой и с набортными блоками по интерфейсу RS-485. Как и у ранее созданных морских ПМ, МЧД и электронная часть МИП были размещены в отдельных контейнерах, но в этом случае оба контейнера были жёстко соединены между собой немагнитными стеклоэпоксидными трубами, образующими корпус БГ. Набортная часть прибора включала в себя блок питания и УИ, предназначенное для статистической обработки сигналов прецессии, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее и выдачи результатов измерений на ПК. Помимо этого, УИ вырабатывало команды для управления цепями поляризации датчиков и регистрировало в цифровой форме данные о глубине погружения БГ. УИ, построенное на основе микропроцессора, было оснащено энергонезависимой памятью, объем которой позво-

лял, в зависимости от установленного цикла измерений, накапливать данные в течение 10...100 суток. Схема построения УИ предусматривала возможность работы прибора в асинхронном режиме с управлением от ПК, с минимальным циклом измерения 3 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета. Основные технические характеристики MPMG-02 можно узнать из публикаций [11-13, 24, 33-35], а общий вид градиентометра показан на *рис.3*. Отличием MPMG-02 от всех ранее созданных морских ПМ было то, что МИП, аналоговая и цифровая (управляющая процессом измерения) электроника были размещены в БГ, одна из которых была «проходного» типа. А вся связь между БГ и бортовой частью прибора происходила в цифровой форме и с использованием интерфейса RS-485 по кабелю-буксиру, который мог быть выбранным любого типа, в том числе и маломощным. Работы были завершены в 2005 году и в этом же году сотрудниками ГИН РАН и ИО РАН были проведены его натурные испытания в одном из рейсов НИС «Академик Николай Страхов» в Атлантике.

В 2007 году сотрудниками ИЗМИРАН в кооперации с коллегами из МГУ им. М.В.Ломоносова были начаты работы по созданию морского магнитометра-градиентометра для Института геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. Эти работы успешно были завершены в 2008 году, в результате чего был изготовлен ПМ под названием MPMG-03 [25]. Все метрологические и эксплуатационные характеристики этого магнитометра были аналогичны магнитометру MPMG-02, - исключение составляло отсутствие в составе УИ, вместо которого использовался ПК. Была сделана новая разработка конструкции БГ, которые заметно отличались по размерам и по весу от ранее созданной их конструкции, и создано новое ПО. Для соединений буксируемой части прибора между собой и с бортом судна использовался лёгкий, тонкий и прочный немагнитный кабель на основе кевлара. Общий вид магнитометра MPMG-03 показан на *рис.3*, его технические характеристики опубликованы в работах [19, 20, 25, 33, 35].

В 2010 году по заказу Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВНЦ РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН были начаты работы по разработке и изготовлению двух комплектов морских магнитометров-градиентометров, которые успешно завершились в 2011 году созданием прибора под названием MPMG-04 [33, 34]. Морской протонный магнитометр-градиентометр MPMG-04 являлся модернизированным вариантом ранее созданных магнитометров серии MPMG и отличался уменьшенными габаритами и массой БГ (не более 8 кг), а также способом измерения и конструкцией МИП. Этот градиентометр также состоял из двух частей: забортной и на-бортовой, соединенных между собой кабелем-буксиром типа КГ (2x1,0МЛ+2x2x0,35МЛ)-Э-10-У, сделанным на основе кевлара и включающим в себя, кроме силовых жил, - 2 витые пары для передачи цифровых данных из БГ на борт судна. Диапазон измерений по каждому из магнитометрических каналов равен 25...65 мкТл, а диапазон регистрации градиента между двумя маг-

нитометрическими каналами в пределах от 0 до ± 10 мкТл. Диапазон регистрации глубины погружения БГ в пределах от 0 до 100 м, при этом погрешность регистрации глубины составляла не более 0,1 м. Информация от всех измерительных каналов отображалась в цифровом и графическом виде на дисплее ПК. Разрешающая способность магнитометрических каналов – 0,1 нТл при цикле автоматических измерений прибора 2...60 с. Малые габариты и масса прибора (см. *рис.3*) позволяли проводить исследования с его помощью на реках и озёрах на маломерных судах и надувных плавсредствах. При этом предусмотрена возможность использования БГ на малой измерительной базе и питание прибора от аккумуляторной батареи. Оба комплекта МРМГ-04 прошли успешные лабораторные и метрологические испытания на территории ИЗМИРАН в МО «Москва» и в обсерватории МГУ в пос. Александровка, а также натурные испытания на акватории Охотского моря в 2012 году.

Положительные результаты работ по разработке морских магнитометров создали предпосылки к продолжению инициативных работ в институте по созданию ПМ для проведения полевых и обсерваторских работ. В конце 2004 года сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» были разработаны регистрирующие ПМ под названием МР-03 «ИМПЕДАНС» и МР-03М [14, 15], которые были предназначены для проведения указанных выше работ. Общий вид этих приборов показан на *рис.2*. Решения основных узлов у этих ПМ значительно отличались от построения аналогичных узлов магнитометров МПП-102, GEONT и МР-03, – было применено бестрансформаторное согласование МЧД с входом усилителя (аналогично ПМ серии МРМГ) и значительно снижено энергопотребление приборов от источника питания, а также уменьшены конструктивные размеры ($\varnothing 100/80 \times 145$ мм) и вес МЧД (2 кг). Разработанное оригинальное ПО и применение управляющего процессора позволило изменять в процессе проведения измерений все режимы циклограммы работы прибора, сделать их переменными. Это делало схему ПМ гибкой и универсальной, дало возможность в темпе эксперимента настраивать прибор на оптимальный режим работы, использовать практически любое рабочее вещество в МЧД (и любые типы МЧД), а также применять соединительный кабель различной длины и типа. Созданные приборы прошли тщательную проверку и испытания в МО «Москва», использовались длительное время в проводимых НПЛ экспериментальных работах в качестве вариационной станции. Один из ПМ участвовал в 2005-2006 гг. в проведении работ Якутской геофизической экспедиции. В рамках этих работ сотрудниками НПЛ были созданы и проверены с помощью МР-03М различные конструкции секционных и тороидальных погружных МЧД, а также созданы устройства, программно имитирующие работу МЧД при проведении настроечных и исследовательских работ с ПМ в помещении (см. *рис.5*).

Рис.5. Принадлежности для ПМ.

В 2005 году по ТЗ и в рамках договора с Институтом геофизики УрО РАН, сотрудники НПЛ начали работы над проектом под названием «Цифровая магнитная обсерватория». В рамках этого проекта необходимо было (для МО «Аркти») разработать и изготовить ПМ, который мог бы проводить измерения (в качестве цифровой вариационной станции) в системе синхронно с приёмником GPS и с быстродействующей ЦМВС «Кварц-4» (проводящей измерения со скоростью 10...100 изм/с). Все измерительные приборы в условиях МО должны были находиться на расстоянии друг от друга, – в удалённых рабочих павильонах. То есть питание приборов и получение измеренных цифровых данных от них должно осуществляться при помощи кабелей с помощью интерфейса RS-485 на расстоянии до 100 м. В результате этих работ в 2006 году был разработан новый вариант ПМ под названием МР-03МО «ИМПЕДАНС» [21, 22], который отличался от предыдущих моделей МР-03. В этом ПМ питание прибора осуществлялось напряжением 12...15 В, при этом было допустимо снижение питания цепей поляризации МЧД до значений 7...10 В без изменения качества сигнала прецессии и точности измерения, которая была в пределах $\pm 1,5$ нТл

при разрешающей способности по цифровому каналу регистрации данных в 0,1 нТл. Измерительный диапазон прибора был разбит на поддиапазоны и находился в пределах от 45 до 65 мкТл. Измерительный канал МР-03МО был построен по схеме периодомера с возможностью программного выбора и установки всех временных циклов, времён задержек и времени измерения в процессе проведения измерений. УИ магнитометра было выполнено в пластмассовом разборном корпусе LUX CASE 230 фирмы OKW размерами 210x140x242 мм и массой не более 2 кг. Длина кабеля между УИ и МЧД равна 10 м. Прибор позволял накапливать измеренные данные как во внутреннюю память, так и работать непосредственно с ПК. Общий вид магнитометра представлен на *рис.2*, а основные технические характеристики его указаны в работах [21, 22, 27, 28, 30, 36]. МР-03МО был установлен сотрудниками ИЗМИРАН для постоянной работы в абсолютном павильоне МО «Аркти» в 2007 году и используется сотрудниками обсерватории в работе и в настоящее время.

Рис.6. ПМ созданные в НПЛ ИЗМИРАН на территории РФ и за рубежом.

В период с 2006 по 2008 гг. сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН было изготовлено ещё 3 комплекта МР-03МО для оснащения МО «Уссурийск» (пос. Горнотаёжный), для МО «Москва» и для Калининградского РГУ им. Иммануила Канта (ПМ используется в кооперации с сотрудниками и на территории МО «Калининград» и в настоящее время).

За прошедшие годы сотрудниками ИЗМИРАН в условиях института в протонном магнитном приборостроении проделана определённая и большая работа, итогом которой явилось разработка и создание более пятнадцати различных типов, вариантов и разновидностей ПМ, предназначенных для проведения научно-исследовательских работ и экспедиций в различных условиях, средах и частях Земного шара. Разработанные в институте ПМ до сих пор продолжают использоваться при проведении обсерваторских работ в различных МО, используются для обучения молодых специалистов в учебных заведениях, принимают участие в поисковых работах, в том числе и на просторах морей и океанов. На *рис.6* показана только часть пунктов и городов, где используются ПМ разработанные в НПЛ ИЗМИРАН за последние 10 лет.

Рис.7. УИ переносного ПМ IDL-13.

Начиная с 2012 года в институте ведутся инициативные работы по созданию нового современного образца ПМ на основе прогрессивных и современных технологий регистрации, обработки и передачи данных, использования новых материалов, элементной базы и ПО. Общий вид УИ нового переносного ПМ показан на *рис.7*. В настоящее время прибор под наименованием IDL-13 проходит испытания и метрологическую проверку сотрудниками НПЛ на территории МО «Москва» в ИЗМИРАН.

Литература:

1. Бурцев Ю.А., Долгинов Ш.Ш., Жузгов Л.Н., Козлов А.Н. Магнитное приборостроение // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С.328.
2. Цветков Ю.П. Аэростатная стратосферная градиентная магнитометрия и ее использование для решения задач внутреннего строения земной коры: Автореф. дис.: д.ф.-м.н.- М.: 2001. – 45 с.
3. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр «GEONT». Препринт No.11 (1061) М.: ИЗМИРАН, 1994. – 26 с.
4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр «ГЕОНТ» для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.205.
5. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт No.2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. – 22 с.
6. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины // Международная конференция «Экологическая геофизика и геохимия». Сборник материалов. Москва-Дубна: ВНИИгеосистем, 1998. С.178.
7. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С.163.
8. Беляев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филин А.М. Регистратор данных «Градиент» морского буксируемого дифференциального магнитометра // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С.165.
9. Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. Препринт No.3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. – 10 с.
10. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // ACS'2002 Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации. М.: ЦНИИ АТОМИНФОРМ 2003. С.232.
11. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2004. No.3. С.59.
12. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр MPMG-02 // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. No.1. С.56.
13. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. No.2. С.71.

14. Магнитометр протонный регистрирующий МР-03 «ИМПЕДАНС». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: ООО «Импеданс», 2005. http://www.pribory-magic.narod.ru/MP_03_TO.htm.

15. Бурцев Ю.А., Головков В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. История магнитного приборостроения в ИЗМИРАН: прошлое, настоящее, ... будущее??? // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С.45.

16. Цветков Ю.П., Алексеев В.А., Филиппов С.В., Пчелкин А.В., Любимов В.В., Аскеров А.Э. Подспутниковый метод повысотного магнитного зондирования земной коры // Сборник научных статей ИКИ РАН «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса / Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов. М.: ООО «Азбука-2000», 2006. С.256.

17. Цветков Ю.П., Бондарь Т.Н., Брехов О.М., Крапивный А.В., Николаев Н.С. Способ получения вертикального градиента аномального магнитного поля Земли на стратосферных высотах. Патент РФ №2310892 от 22.06.2006.

18. Крапивный А.В., Николаев Н.С., Баранов Я.В., Брехов О.М., Цветков Ю.П., Кириаков В.Х. Аэростатный магнитный градиентометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2007. No.4. С.159.

19. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2009. No.2. С.61.

20. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. М., 2009. №6. С.8.

21. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. М., 2009. №12. С.10.

22. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонный регистрирующий магнитометр МР-03МО / Выставочный центр Российской Академии наук. М. 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3832

23. Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-02 / Выставочный центр Российской Академии наук. М. 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3846

24. Кузнецов В.Д. Электромагнитные и плазменные процессы в системе Солнце-Земля: к 70-летию ИЗМИРАН (Обзор) // Геомагнетизм и аэрномия. М.: Наука, 2009, том 49. №6. С.723.

25. Любимов В.В., Кириаков В.Х., Зверев А.С. Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-03 / Выставочный центр Российской Академии наук. М. 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3847

26. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Накопитель данных для протонного магнитометра / Выставочный центр Российской Академии наук. М. 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3886

27. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Экономика и производство. / Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2010. №1. С.50.

28. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2010. №4. С.22.

29. Цветков Ю.П., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Брехов О.М., Пелле В.А. Способ выделения составляющих аномального магнитного поля земли. Патент РФ №2437125 от 25.05.2010.

30. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Сб. Найновите постижения на Европейската наука-2011 / Материали за VII Международна научна практична конференция 17-25 юни 2011/ Физика. Том 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С.37.

31. Кириаков В.Х., Любимов В.В., Цветков Ю.П. Протонный магнитометр для стратосферного аэростатного комплекса // Сб. Predni vedecke novinki – 2012 / Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 srpna-05 zari 2012/ Fyzika. Díl 10, Praha, 2012. S.46.

32. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Магнитометр аэростатный автоматический протонный (МААП) / Выставочный центр Российской Академии наук. М. 2012. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=5430

33. Любимов В.В. Новые магнитометры для градиентометрических исследований: Обзор разработок // Сб. Perspektywiczne opracowania sa nauka I techniki – 2012 / Materialy VIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 listopada 2012/ Fizyka. Vol.17, Przemysl. Nauka I studia 2012. S.58.

34. Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Приборы. М., 2012. №11. С.8.

35. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Материалы II школы-семинара «Гординские чтения», Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С.65.

36. Любимов В.В. Современные магнитометры для науки и геофизики, разработанные в ИЗМИРАН // Материалы II школы-семинара «Гординские чтения», Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С.116.

37. Городницкий А.М., Филин А.М., Малютин Ю.Д. Морская магнитная градиентная съемка. М.: ВНИИРО, 2004. -140 с.

MATERIAŁY

**IX MIĘDZYNARODOWEJ
NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI**

«WSCHODNIE PARTNERSTWO – 2013»

07-15 września 2013 roku

**Volume 31
Fizyka**

Przemysł
Nauka i studia
2013